

『青山語文』第四十六号
二〇一六年三月十八日
青山学院大学日本文学会

『平家物語』 翻訳における 韻律への挑戦

ワトソン・マイケル

『平家物語』 翻訳における 韻律への挑戦

ワトソン・マイケル

はじめに

周知のように平家物語にはすでに140年以上の翻訳の歴史がある。英仏露にチェコ語そして中韓国語と多岐にわたる言語に翻訳されている⁽¹⁾。それらの翻訳についてみると、多様なアプローチがあるが、2012年にロイヤル・タイラー氏の手になる新しい英訳が出版された事もあり⁽²⁾、本稿においては、新英訳の達成を明らかにする意味においても、韻律、そして語法つまり言葉遣いの翻訳に焦点を当てたい。

言語や文化の相違をどのように置き換えるか翻訳者はさまざま腐心するが、文学作品を翻訳する場合、言語や文化の違いよりも、おそらくもっと重要なことは「文学の伝統」そのものが全く異なるということかもしれない。翻訳者は異なる文学伝統を理解し、それを伝える役割も担う。

一 韻文の翻訳

言うまでも無く、平家物語には読み本系と語り本系という二つの大きな本文の違いがあるが、平家物語の翻訳書に関して言えば明治時代の翻訳を除いては、全て語り本系の覚一本校本が翻訳本の底本として使われている。語り本系について一般的な理解を確認すると、基本的に琵琶法師が琵琶を伴奏として語ったものという前提があると見なして良い本文である。この語り本の系列に一応入ると思われる江戸時代に出版された、流布本系と分類される系統も存在している。重要なことは、外国語訳の大半が語り本系の本文の翻訳であるという事実である。

タイラー新英訳においては、単純な「散文の文体」にしないという事が目指された⁽³⁾。この事について、タイラー氏は謝辞の中でフォーマットという言葉を使っている⁽⁴⁾。本稿は「韻律への挑戦」と題したが、新英訳はこの点において今までの翻訳にはない特別なフォーマットが存在する。その前に一応散文とは何か、韻文とは何かを簡単に確認しておく。韻文は日本においては、和歌、俳句、短歌、現代詩などを指し、散文はそれ以外の普通の文章のことである。『日本国語大辞典』においては、「韻文」を「韻律による表現効果を主な目的とする、文章、

詩歌などの類。中国では、音声の高低を主体とし、一定の韻字を句末に用いて調子を整え、わが国では、短歌、俳句などのように、各語の音節数を排列にたよって構成し、西洋では、音声の長短、アクセントの強弱の排列などによって音調を整えるなど、言語圏によって異なる」(傍線ワトソン)と定義している。傍線を施したように、何をもちて韻文とするかは、言語によって相違する。

最初に平家物語を英語に翻訳したアーサー・サドラー (1882-1970) の英訳から⁽⁵⁾、「灌頂巻」の女院出家における建礼門院の「ほととぎす花たちばなの香をとめてなくはむかしのひとや恋しき」(2-504)を例にとってみる⁽⁶⁾。訳は、

Hark! the cuckoo seeks the fragrant scent of the orange,

Where are those that I loved? Whither departed? he cries⁽⁷⁾

とある。全体を二行に訳している。最初の1行は上の句に相当し、2行目は下の句に相当する。「ほととぎす」はcuckoo、「花たちばな」はorange、「香をとめて」は香りを求めてという意味で、*seeks the fragrant scent*とそれぞれ訳されているが、冒頭に、*Hark!*という原典には無い単語を書き加えている。非常に古い言い回しで、*Listen!*「ほらお聞き」というような意味である。当該和歌は有名な古今集歌「ほととぎす花橘の香をかけば昔の人の袖の香ぞする」を踏まえている⁽⁸⁾。二行目は幾分自由な訳になっている。サドラーは建礼門院の心の中の気持ちを汲み取り、郭公*the cuckoo*の鳴き声が、あたかも恋しい昔の人々はどこへいったのか (*where are those that I loved*) とか、どこへ旅立ってしまったのか (*whither departed*) と聞こえる、と訳している。この*whither*は、どこへ (*where to*) という表現の詩的言語である。リズムが全くないというわけではないのだが、韻も踏まず、英詩の伝統的規則に拠る弱強格などもない。それでは、どうしてこれが和歌、すなわち韻文だとわかるのであろうか。散文部分とは違い、明らかに分かるように字下げがしてあるのである。そして和歌部分全体をイタリック体になっている。他の部分とは明確に区別でき、詩的言語も使用されている。サドラーは10年後の1928年に、今度は一般の読者向けの読み物として、オーストラリアで再び出版しているが、この時多くの改編を加えた。当該和歌はオーストラリア版では、

Hark! The cuckoo's call,

Seeking out the fragrant scent

Of the orange flowers.

"Where are those I loved of old?

Whither have they flown" he cries.

となっており、五行に変更されている。和歌の五七五七七の構成を意識して一行目と三行目、五音節の部分の短くしている。日本の和歌の形式を何らかの形で感じさせようとしている。翻訳理論的には異文化化(或いは異化とも)ということになる。リズムはトロキー trochee (強弱格) というものであるが、最初の訳と

は随分違っている。以後、平家物語の中の和歌英訳は、若干の例外を除いて、基本的にこの路線にそったものとなっていく。

二 タイラー訳における散文の翻訳

次に平家物語の文体、それも英訳されてきた語り本系の文体ということのみみていく。本稿の本題として検証したいのは、まさにこの和歌以外の散文部分の英訳についてなのである。タイラー訳は、語り本の一つである覚一本、小学館古典文学全集の底本として使われた覚一本、いわゆる旧高野本といわれるものに拠っているが、同じ旧高野本による岩波書店の新日本古典文学大系も参照している他、校訂者である山下宏明氏が波多野流謡本を参考に「大旋律型」を記入してある明治書院から出ている特殊な覚一本校本も参考にしている。タイラー訳にとって、この「大旋律型」は、大きな意味を持つ。波多野流謡本とは簡単に言うてしまうなら、一般の人が平家物語に節を付けて声に出して謡うための、江戸時代に流布したお稽古本である。タイラー氏は何故このような節付き本を参考にしたのであるのか。序文に以下のようにある。

(平家物語は)、韻文でもなければ、散文でも無い。この事実は、翻訳者にとっては、散文では無い方法で翻訳できる可能性を開くものである。翻訳者に、十分な理由や、十分な資料があるならば、である。十分な理由とは、翻訳者として、声に出して謡われた、様々な旋律の存在を、黙読する読者たちにも示唆したい、という気持ちがある、ということである。十分な資料とは、山下宏明氏による校本に、18世紀の平家物語節付き本の「大旋律」が付け加えられているものが存在する（ので、これを一応の目安とすることができる）、ということである⁽⁹⁾。

まず有名な平家物語の冒頭文をとりあげ、平家物語散文英訳において新しいタイラー訳がどのような達成を遂げたのか検証する。サドラー訳では次のようにある。

The sound of the bell of Gionshoja echoes the impermanence of all things. The hue of the flowers of the teak tree declares that they who flourish must be brought low. Yea, the proud ones are but for a moment, like an evening dream in springtime. The mighty are destroyed at the last, they are but as the dust before the wind⁽¹⁰⁾.

声に出して読んでみると、何となくリズムが感じられる。「諸行無常」はthe impermanence of all thingsとある。impermanenceとは非永続性とか、はかなさなどと辞書にあるが、まさに無常を意味する。サドラー訳では、言葉遣いにも特別

な配慮があり、韻律が重視されている。そしてここを読む英語圏の読者には、すぐさま欽定英訳聖書の言葉遣いが浮かぶのである⁽¹¹⁾。例えば、分かり易い例としては、「おごれる人もひさしからず」は、*Yea, the proud ones are but for a moment*と訳される。*the proud ones* が「おごれる人」、そして*but for a moment*は、ほんのわずかの間という意味で「久しからず」に相当する⁽¹²⁾。サドラーは更に頭に*Yea*という言葉を加えている。これは現代英語の*Yes*に相当し、欽定英訳聖書の常套句のひとつである⁽¹³⁾。「おごれるもの久しからず」という文が「そうです、まさに、そうなんです」と強調されるだけではなく、この語がおかれる事によって、ある種の「語り」の口調が浮きだし、口承性が加わると言える。同じ部分のタイラー訳と比べてみよう。サドラー訳はこの冒頭文を一般の散文のように横に長く区切り無く六行に書いていたが、タイラー訳は次のように各行短めで、8行にしている。

The Jetavana Temple bells
ring the passing of all things
Twinned sal trees, white in full flower,
declare the great man's certain fall.
The arrogant do not long endure:
They are like a dream one night in spring.
The bold and brave perish in the end:
They are as dust before the wind. (Tyler 2012: 1)

タイラー訳もちろん韻律を重視しているが、もう一つ翻訳上の工夫がある。最後の四行を二行ずつ、それぞれ対にしている。原文の対句的な表現を目に見えるような形で表しているわけである。当該対句部分、「ただ春の夜の夢のごとし」に相当するのは、六行目の*They are like a dream one night in spring*で、「風の前の塵のごとし」は8行目、*They are as dust before the wind*であるが、どちらも伝統的な英詩の韻律（太字が強い音で弱・強格のアイアンビク*iambic*）になっている。

三. 大旋律の型の明示

もう少しタイラー訳の文体に迫る。ただ、その詳細を知るには、平家物語の音楽の大旋律の型というものを、まずは押さえておきたい。解釈や分け方の違いはあるが、翻訳の側からみるなら便宜上、大きく3種に分けられる（表1旋律の種類とタイラー訳の分類参照）。1に属する旋律の型は実際はもっとあるが、代表的なものだけを取り上げた。タイラー訳における用語は概ね西洋音楽の用語を使用している。表の1から3にかけて、速度がだんだん速くなると考えてよいであろう。

【表1】旋律の種類とタイラー訳の分類

	平家（平曲）の大旋律	タイラー訳の分類	備考
1	「三重」「初重」「折声」「拾」など	song	アリア
2	「口説」（くどき）	recitative	朗唱レチタティーボ
3	「白声」（しらごえ）	speech	会話

「白声」は、タイラー訳でもspeechとあるように、普通のしゃべるスピードに近く、一番早い。「三重」の大体20倍ぐらいの早さといわれる。早くなると同時に音楽的要素が薄くなっている。つまり、最もメロディアスなものが1に属する「三重」などで、タイラー氏はこれをsongと名付けた。備考に記したようにオペラで言えば、さしずめアリアに相当する。レチタティーボrecitativeは、日本語では朗唱と訳されるが、アリアとアリアの間の繁ぎのような音楽と考えると良いであろう。タイラー訳においては、このように、三種類に区別して訳している。次は巻六の「新院崩御」冒頭部分のタイラー訳である⁽¹⁴⁾。

【表2】巻六「新院崩御」タイラー訳（日本語本文と*注並びに太字はワトソン）

<p>(<i>recitative</i>) [口説]</p> <p>The first of the first month of Jishō 5 dawned. At the palace, 治承五年正月一日、 armed rebellion to the east and, to the south. Nara destroyed by fire 内裏には東国の兵革、南都の火災によって、 put a stop to the morning salutation. His Majesty went nowhere. 朝拝とどめられ、主上出御もなし。 No music played, no dancers danced : no Kuzu villagers came from Yoshino, 物の音もふきならさず、舞楽も奏せず、吉野の国栖も参らず、 nor any senior Fujiwara nobles, since their ancestral temple had burned. 藤氏の公卿一人も参ぜられず。氏寺焼失によってなり。 On the second day, none gathered for wine in the privy chamber. 二日、殿上の宴酔もなし。 Subdued as the ladies and gentlemen were, a pall seemed to shroud the palace. 男女うちひそめて、禁中いまいましようぞみえける。 The Buddha's and the Sovereigns Ways had come to a dreadful end. 法王法共につきぬる事ぞあさましき。</p>

His Cloistered Eminence Go-Shirakawa lamented. *注

一院仰せなりけるは、

(*song*) [折声]

Fidelity to the ten precepts

won me supreme command beyond price,

and four emperors after me

have been my sons or grandsons.

How, then, can it be possible

so to rob me of authority

as to make my life meaningless?"

われ十善の余薫によつて

万乗の宝位をたもつ。

四代の帝王を思へば

子なり孫なり。

いかなれば

万機の政務をとどめられて、

年月をおくるらむ」

とぞ御歎ありける。

(*speech*) [白声]

On the fifth of the month, the Nara monks were stripped of their ranks and barred from all imperially sponsored ceremonies. Their appointments were terminated.

同五日、南都の僧綱等闕官せられ、公請を停止し、所職を没収せらる。

(*注これはsong部分の「とぞ御歎ありける」の訳。)

表2の部分は3つのカテゴリーにわかれているところだが、それぞれレイアウト(フォーマット)が違っているのが一目瞭然であろう。各巻の最初に三種類の文体の名称を表2のように括弧内に入れて示している。まず「口説」recitativeは、左揃えのフォーマットだが、右側は区切りの良いところで改行してある。単なる散文の文章ではない、ということを示しているわけであるが、どのような効果があるのか。読むスピードが落ちるのである。このスタイルは、実はホメロス叙事詩の英訳でよく使われているものなのである。

次は「折声」songだが、高音で非常にゆっくりとしたメロディアスな部分である。日本語の一つのことばがメロディを伴って長く伸びるところであるが、一行が大変短い。また、「口説」から比べると、はっきりと字下げされている。最後が「白声」speechである。「折声」より更に字下げされ、ここは両端揃えになっている。

以上のように、タイラー訳はこの三つの旋律を見た目によってもハッキリと区別できるように訳しているのである。

四 アストンの誤訳

いま非常に大雑把にタイラー訳の旋律への配慮と工夫をみてきたが、もちろん、これまでの平家物語の英訳には、このようなフォーマットはなかった。例えば、

明治時代に来日し『日本文学史』を著した歴史家アストンはこのような語り本の平家の文体の特徴に気が付きながらも、全く間違った判断をしたことによって、韻文としての翻訳を試みながら、その上で、平家物語は韻文ではないと結論している⁽¹⁵⁾。アストンは「(平家物語)の全く重要な部分を成しているごく少数の章句には、日本で韻律を構成する五音節と七音節が交互に置かれているようなところがある。そしてその語法と思想は、詩的方法でその主題を扱うつもりであったらしい事を示している」と書いている。アストン自身は、平家物語の一部を当該『日本文学史』の中できちんと訳出しているが、大きな間違った判断を下すに至る。大きくは西洋的な叙事詩の知識が邪魔をしたからだと考えられる。つまり、ホメロスやベルギリウスの叙事詩は、すべての章句が韻律を備えており、それが叙事詩の、当然の姿であるとアストンは信じていた。とはいっても、アストン訳は巻一「俊寛沙汰・鶴川軍」など、決して悪くはなく、しかも韻文的に訳そうとしているのである⁽¹⁶⁾。だが、アストンはこの訳に続けて「この短い章句の中でさえも、規則正しい韻律と詩的な語法がきちんと守られている訳ではない」と言う⁽¹⁷⁾。ホメロスなどの叙事詩の詩句と違い、全編が何かの規則にきちんと則った韻律で成り立っていないのが平家物語である。時には非常に韻文的であり、時には驚くほど散文的である。この点において、アストンは平家物語を西洋の叙事詩よりは、一段低い物とみなしてしまった。アストンが訳した同じ部分のタイラー訳が表3である⁽¹⁸⁾。

【表3】巻一「鶴川軍合戦」タイラー訳

【初重】今日は日暮れぬ、明日の軍と定めて、其日は寄せでゆらへたり。
 Sunset decided them to wait
 and launch their attack the next day.
 For now they stayed where they were.

【三重】露吹きむすぶ秋風は、いむけの袖を翻し、雲井を照らす稲妻は、冑の星を耀かす。冑の星を耀かす。
 The autumn wind, laden with dew
 fluttered the sleeves of their bow arms;
 lightning bolts, bright in the heavens
 flashed and gleamed from their helmet stars.

【拾】目代も不叶とや思けん、夜逃げにして、京へ上る。明る卯刻に押寄て、ときを吐(どつ)とぞ作ける。城の中には音もせず。人を入れて見せければ、「皆落て候」と申す。
 No doubt despairing of victory,
 deputy fled that night to the city.
 Dawn came, and the attack.
 The monks roared out their battle cry.

From the compound arouse no sound.
A scout sent to investigate
reported that every last man was gone.

(旋律名と本文はワトソン挿入、本文は山下宏明校注『平家物語』上、明治書院43頁)

タイラー訳は、非常に短い文章で成り立つ最も韻文的なsongとして訳している。山下氏の校本から本文を引用しておいたが、原典では音楽的にも大変複雑な節になっている箇所である。タイラー訳においては、全てsongとし、もちろん原典ほど細かく分けて、訳仕方を変化させてはいないのだが、引用はしなかったが、口説の部分からの相違は鮮明である。悪事をはたらく西光の息子である目代師経を、山寺の僧達がこれから襲うという場面である。明日襲撃という前の晩に僧兵らの衣が風に翻り、稲妻に兜がきらきらと光るのを見て、目代師経は恐れをなし、さっさと逃げ出してしまう。(僧兵らが)押し入ってみると、もう館には誰も居なかったというアンチクライマックスなのだが、詩的な表現が連なっており、まさに平家物語の語りのリズム溢れる箇所である。

おわりに

アストンは、平家物語がホメロスのように全編にわたる定まった韻律で書かれていないことが、平家物語の文体の欠点であるかのように理解してしまった。だが、タイラー氏も言うように平家物語の文章は韻文でもなければ、散文でもない。少なくとも語り本の文体はそうであり、この文体の多様性こそが魅力なのである。

西洋文学のカテゴリーからは想像し難い「韻律を伴う散文」を、大きな翻訳上の決断をして英語にしたタイラー訳は、平家物語の外国語訳において、一つの歴史的な達成を遂げたと言えると思われる。

(1) 平家物語の外国語訳については、大津雄一他編『平家物語大事典』(東京書籍 2010) 693-687を参照のこと。

(2) Royall Tyler, *The Tale of Heike* (New York: Viking, 2012).

(3) わたくし事であるが、タイラー訳平家物語は、最初、タイラー／ワトソン(稿者)の共訳という形で出版社と契約が交わされた。分担を決め、翻訳のルールも確認したが稿者は到底ベテラン翻訳者のスピードに追いつけず、結局全ての翻訳をタイラー氏がすることになった。ただ平家物語を専門とする稿者の強い希望であった単純な散文の文体で翻訳しないという事については氏は、完全にその考えを理解して下さった。

(4) Tyler 2012: xix, "Acknowledgements" (謝辞)。

(5) サドラーは学習院などで教鞭を執った後、オーストラリア、シドニー大学初の東洋学教授となり、1918年と1921年の2回に分けて平家物語の全訳を発表している。当該訳は言うなれば日本に関心のあるどちらかといえば専門的な読者向けのものであった。当

時覚一本の校本はまだ存在せず、サドラーは流布本系の版本から英訳している。どのような版を使ったのかについてはサドラーが明示していないので分からない。Arthur Lindsay Sadler. "The Heike Monogatari." *Transactions of the Asiatic Society of Japan* Vol. 46, Part II (1918), 1-278; Vol. 49, Part I (1921), 1-354 (全訳). A. L. Sadler. *The Ten Foot Square Hut and Tales of the Heike: Being two thirteenth-century Japanese classics, the "Hojoki" and selections from "The Heike Monogatari"* (Sydney: Angus & Robertson Limited, 1928. (抄訳).

(6) 新編日本古典文学全集「平家物語」による。引用のあとの括弧内に巻番号、ページ番号を記した。以下同。

(7) サドラー訳 1928: 309.

(8) 「古今和歌集」139、夏、読み人しらず。引用は「新編国歌大観」。仮名を漢字表記にしたところがある。「伊勢物語」第60段。

(9) 原文は以下の通り。It is really neither verse nor prose. This opens the possibility of translating it into something other than prose, providing that a reason and adequate authority can be found for doing so. The reason here is a wish to modulate silent reading by conveying after all a hint of the varied voicing heard in performance. The authority is the eighteenth-century *Heike* performance score (*Heike monogatari fushitsuki*) selected by Yamashita Hiroaki for his edition of the tale [...] This score prescribes the voicing pattern for each passage. (Tyler 2012: xxiv-xxv)

(10) Sadler 1918: 1.

(11) *The Bible: Authorized King James Version*, ed. Robert Carroll and Stephen Prickett (Oxford University Press, 1997).

(12) 以下は欽定英訳聖書の例。Job 20: 5 "That the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite but for a moment?" [1611年版]「悪(あしき)人の勝誇(かちほこり)は暫時(しばらく)にして邪曲(よこしま)なる者の歓楽(たのしみ)は時の間(ま)のみ」

(日本聖書協会「文語訳旧約聖書」1953).

(13) 同じく欽定英訳聖書におけるYeaの例。(13) Psalms 23: 4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou [art] with me (文語訳聖書「たとひわれ死のかげの谷をあゆむとも」)など他多数。

<http://www.kingjamesbibleonline.org>.

(14) Tyler 2012: 307.

(15) W. G. Aston. *A History of Japanese Literature*. London: William Heineman, 1899.

(16) アストン当該部英訳は以下の通り。

And now the sun went down

今日は日暮れぬ

Resolved to engage battle on the morrow.

あすのいくさときだめて、

That night they drew near and contained themselves.

其日は寄せでゆらへたり。

The breath of the dew-laden wind of armour.

露ふきむすぶ秋風は、射向の袖をし、

The lightning which illumined the clouds above

雲井をてらすいなづまは、

Made the stars of their helmets to blaze.

甲の星をかかやかす。
Morotsune, feeling that resistance was in vain,
目代かなはじとや思ひけん、
Fled up by night to Kiōto.
夜にげにして、京へのぼる。
The next day they advanced at the hour of the Hare
あくる卯の剋におし寄せて、時をどつとつくる。
And abruptly raised the battle-cry :
ときを吐 (どつ) とぞ作ける
But within the castle not a sound was heard.
城の中には音もせず。
A man was sent to examine,
人を入れて見せければ、
But reported that they had all decamped. (Aston 1899 : 140)
皆落て候」と申す。(卷一「俊寛沙汰・鶴川軍」1-76).
⁽¹⁷⁾ 『日本文学史』川村ハツエ訳、141頁、原文 Aston 1899 : 140.
⁽¹⁸⁾ Tyler 2012 : 46-47.

(わとそん・まいける／明治学院大学教授)